

Saúde e educação: a medicina homeopática*

Health and education: the homeopathic medicine

REGINA OLIVEIRA DE ALMEIDA**

Descritores:

* Relação médico-paciente
 Paciente/psicol.
 Individualidade: médico/psicol.
 História da medicina

* Este artigo tem como material de origem a dissertação de Mestrado em Educação, apresentada pela autora em fevereiro de 1994 no Instituto de Estudos Avançados em Educação – Fundação Getúlio Vargas, intitulada *Educação e Saúde: reflexões sobre a arte do diálogo amoroso entre enfermos e homeopatas*.

** Médica homeopata.

Correspondência: Rua Marquês de Abrantes, 19 - ap. 1004
 22230-060 Flamengo – Rio de Janeiro-RJ

Pelos inícios da Idade Média, a medicina inclinou-se perante os preceitos de Galeno, médico nascido em 131 de nossa era, que, combinando a patologia de Hipócrates com a teoria de Aristóteles sobre a regeneração e a corrupção dos corpos, criou um sistema que se baseava em premissas falsas, mas era aparentemente, racional. Segundo Galeno, a secura do cérebro produziria a inteligência, a sua umidade, a loucura; o catarro proviria de vapores hepáticos quentes que subiriam até a base do encéfalo, aí arrefecendo e caindo em chuva interna que causaria, conforme o local onde estagnasse, afecções pulmonares ou gastro-intestinais. Numa mulher grávida, o menino se formaria na parte direita da matriz e a menina na parte esquerda, porque o menino, quente e seco, manter-se-ia do lado mais quente do corpo da mãe, junto do fígado, e a menina, fria e úmida, do outro lado¹. Durante séculos, a medicina oficial, representada por Galeno, dedicou-se a resolver as controvérsias que surgiam entre ele (Galeno) e os seus seguidores: por exemplo, seria mais correto pensar, como Aristóteles, que as veias partiam do coração, ou como Galeno, que elas saíam do fígado, sede da “sanguinificação”? Em lugar de prosseguir as experiências médicas, forçavam-se os textos para fazer concordar as opiniões. O fato de Galeno estudar a anatomia humana a partir da dissecação de símios o levava a cometer muitos erros, aos quais, entretanto, não eram opostas quaisquer dúvidas. Durante muito tempo, a medicina oficial obedeceu a indicações errôneas de anatomia e de cirurgia, pois as universidades proscravam dos estudos médicos a química, então chamada “ciência dos envenenamentos”, bem como a dissecação dos cadáveres humanos.

Nessas circunstâncias, a oposição surgiria da medicina chamada hermética. Como uma ciência conjectural, que se opunha à medicina oficial, dominada pela escolástica e controlada pela Igreja, propunha-se como uma filosofia médica e uma prática terapêutica de uma ordem completamente diferente. Enquanto a medicina oficial baseava-se no pensamento de Aristóteles, a medicina hermética invocava a metafísica do cristianismo esotérico e a cabala. A primeira proibia o estudo da química, a segunda recomendava-a como disciplina fundamental a anexava-lhe as manipulações dos alquimistas. Os médicos hermetistas, selecionando e tratando as plantas medicinais segundo os seus princípios experimentais, desenvolveram a farmácia científica, em oposição à farmácia galênica. Os seus trabalhos deram origem à quimioterapia, à fisioterapia e à Homeopatia.

À medicina oficial correspondia a farmácia galênica dos boticários, que se reduzia a três operações; a *eleição* (escolha dos simples), a *preparação* (lavagem, secagem, infusão, maceração, cocção etc.) e a *mistura* (reunião dos diversos componentes do remédio). Fabricavam-se quatro tipos de purgativos: os *fleumagogos*, que purgavam o cérebro; os *colagogos*, que melhoravam a qualidade da bÍlis (como a cássia e o ruibarbo); os *melanagogos*, que dissipavam “o humor tartaroso e melancólico” (a escamônea, o sene, o heléboro); e os *hidragogos*, que abriam os vasos linfáticos. Serviam-se muito das plantas nos *apóземas* (decoções de muitas espécies de ervas),

nos *errinos* (licores para introduzir no nariz, nos *xaropes* (pastas peitorais), nos *trociscos* (tabletes triangulares), nos *cucufes* (bonés furados guarnecidos de pós cefálicos que se aplicavam sobre a cabeça para fortificar o cérebro), nos *escudos* (emplastos encerrados em sacos de couro). Os boticários utilizavam também, como ingredientes, vísceras de animais (como o fígado e as entranhas de lobo), esponjas, pêlos de lebre e pedras preciosas moídas. O pó de coral vermelho servia para fazer cessar as cólicas, as hemorragias, as gonorréias. O *diamargarium* era um cordial à base de pérolas; o *spodium*, marfim reduzido para calcinação a uma matéria esbranquiçada. Para expulsar os cálculos renais, fazia-se o doente engolir cristal finamente pulverizado; contra os acidentados estomacais, dava-se-lhe chifre de veado ralado. Os “abusos” eram de tal forma que havia receita de chifre de licorne contra lepra, ainda que este se trata-se de um animal imaginário.¹

O primeiro médico hermetista, cronologicamente, foi Arnaud de Villeneuve, nascido na Provença, cerca de 1240. Além de ser professor na Universidade de Montpellier, também trabalhava na Espanha e na Itália. Ele admitia a existência de uma espírito animal, “*spiritus animalis*”, mediador entre a alma e o corpo, que tendo a sua origem no coração, produziria os fenômenos vitais, as imagens mentais, as pulsões instintivas. Esse espírito animal, difundindo-se no ser

humano como a luz solar no espaço, poderia ser alterado pelos agentes naturais ou pelas paixões.¹ É com Arnaud de Villeneuve que se começa a perceber a importância de certos cuidados para a manutenção da saúde, isto é, começa-se a dar relevo ao regime de vida, à higiene do doente e a atribuir a esse uma participação fundamental no sucesso de seu tratamento. Apesar de emprestar grande importância à astrologia, em sua prática profissional Villeneuve declarou aos seus estudantes que poderiam ser bons médicos mesmo sem a conhecer; estabeleceu uma forma “científica” de interrogar os pacientes e multiplicou as censuras à consciência profissional então dominantes: questões relacionadas à ética médica, forma de apresentação e trato dos terapeutas com os pacientes etc. Extremamente prudente na suas medicações, adaptava-as ao sexo e à idade dos pacientes, procurando fazê-las agir gradualmente.

Quanto a Paracelso (1493-1541), que aparece, como vemos, cerca de 250 anos após Villeneuve, foi um médico e pensador nascido em Etzel, próximo de Zurique, considerado promissor em seu tempo. Opunha-se aos tratados médicos de Aristóteles e dos árabes, rejeitava as prescrições da escola galênica e afirmava que havia mais sabedoria nos remédios caseiros que nas drogas dos boticários. Ensinava a medicina espagírica (de “*spaô*”, eu separo, e “*ageirô*”, eu reúno), reunindo os princípios químicos necessários para separar o puro do impuro, a saúde da doença. Explicava que os quatro pilares desta medicina eram a *filosofia*, a *astronomia*, a *alquimia* (que batizou de espagírica) e a *virtude*.⁸

Toda a sua obra parte de uma distinção entre o microcosmo e o macrocosmo: o ser humano é um pequeno mundo, com um céu estrelado, uma terra, um ar e uma água, em todos os sentidos comparáveis ao grande mundo que é o universo: um explica o outro e influenciam-se reciprocamente, embora sejam, ambos autônomos.⁸ Têm por princípio comum apenas o M, força indefinida cujo nome é, sem dúvida, simultaneamente a inicial de *magneticus*, de *mercurius* (alusão ao “mercúrio universal” que os alquimistas procuravam) e a letra “mem” dos cabalistas, que, sob a sua forma fechada, indicava um grande segredo: “Sabeis que existe ainda uma grande coisa que sustém o corpo, e que o mesmo corpo conserva em vida. A insuficiência ou a morte desta coisa não é mais suportável que a perda do ar. Pois é nela, e por ela, que o ar é conservado, reaquecido. E se ela não existisse no firmamento, ele pareceria. Chamamos-lhe M. Porque nada foi constituído no universo acima desta coisa. Nada lhe é preferível, e nada é mais digno da contemplação do médico. Notai, pois, atentamente, que indicamos M, não como o que nasce do firmamento, nem o que dele emana, nem como o que se transmite dele. Mas tende por certo que este M conserva todas as criaturas, tanto do céu, como da terra, e que, além disso, todos os elementos vivem nele e dele.” (in Pagel).

Definia cinco causas possíveis para os adoecimentos: a causa *astral*, a causa *venenosa*, a causa *natural*, a causa *espiritual* e a causa *divina*. Queria dizer com isto que o temperamento básico do doente determinava a evolução de sua doença. Relacionava

Arnaud de Villeneuve

a causa divina a uma espécie de purificação, “purgatório da doença”, uma prova prescrita por Deus; a causa venenosa diria respeito, estritamente, à alimentação: “Em todas as coisas, sejam elas quais forem, existe, simultaneamente, a essência e o veneno. A essência é o que sustenta o homem. O veneno, pelo contrário, o que o destrói e o derruba pelas doenças.”⁸

Para além dessas cinco causas de doenças, haveria três essências primeiras na composição de todo ser engendrado: o sal, o enxofre e o mercúrio. Paracelso dá a esses três elementos um sentido ilimitado: o sal de que ele fala não é o sal gema, mas o princípio conservador do micro – macrosscosmos; o enxofre é o seu princípio calórico, veiculador do movimento, base das substâncias orgânicas; o mercúrio, o seu princípio aumentativo, reconstituente e organizador. Paracelso afirma: “É necessário administrar mercúrio às doenças que provêm do mercúrio, sal às doenças provenientes do sal, e enxofre às doenças provenientes do enxofre, quer dizer, a cada doença, um tratamento apropriado, como convém.”⁸

Ao longo dos séculos XVI e XVII, outros médicos espagiristas vieram estabelecer princípios para essa medicina voltada para as possibilidades curativas inerentes aos corpos vivos. Pode-se destacar, por exemplo, os trabalhos de Van-Helmont (1577-1644). Contra a corrente médica dominante em seu tempo, segundo a qual a doença era definida como uma diátese (disposição mórbida) resultante de lesões orgânicas, explicáveis por causas ocasionais estranhas à economia do organismo e se ensinava a medicina dos sintomas e dos métodos para suprimi-los um a um para obter a cura, Van-Helmont objetou que um epiléptico, um gotoso não estão curados a partir do momento em que lhes passe o acesso. Distinguiu entre o sintoma, acidente passageiro que é a “assinatura” da doença, e o produto, modificação material sofrida pelo corpo onde se desenvolve um processo mórbido. Afirmou que a doença não é proveniente de um órgão lesado, mas das causas dessa lesão; duas, a seu ver: a interna e as externas. As escolas deveriam notar, diz ele, que a lesão persiste após a morte, quando a doença em si está sanada. Que falta, pois, ao cadáver, para além de sua lesão, para estar doente? A vida. Só os seres vivos conhecem a doença, pois ela provém precisamente do espírito vital perturbado. Logo, em cada doença, é necessário considerar as duas causas: a causa ocasional externa, puramente acidental, e a causa eficiente interna. “O inimigo está dentro, no centro, e é por aí que é preciso atacá-lo para lhe dar caça”, eis a chave de sua compreensão do adoecer. Sendo assim, torna-se ainda mais nítida a importância do envolvimento do paciente no sentido de tomar uma consciência maior dos fatos ou sentimentos que o levaram a adoecer, assim como no de buscar uma transformação dessas mesmas causas mórbidas.¹

O princípio é sempre o mesmo: o igual cura o igual. Este fundamento, o da energia vital (dita força, por Paracelso) e ação-reação que os próprios doentes deveriam mobilizar (a força curativa natural), irão se reencontrar no final do século XVIII, sob o nome de medicina homeopática. “Cada parte do corpo contém

em si a causa eficiente da sua cura, quer dizer, o seu médico natural, que junta e mantém unidas as partes que estão separadas. Por isso, o cirurgião deve lembrar-se de que não é ele que cura as chagas, mas o bálsamo natural que está nessa mesma parte.”(Van Helmont, in Alexandrian)

Entretanto, o modelo biomédico, que se ergueu historicamente como dominante, não foi o preconizado pela medicina espagírica. No século XVII, um enfoque de inspiração cartesiana acentuou a tendência ao dualismo na concepção sobre as relações entre a mente (“substância espiritual”) e o mundo da natureza (“substância corpórea”). Posteriormente, no desenvolvimento e expansão dos conhecimentos na constituição das ciências humanas e sociais, no século XIX, a preocupação com a exatidão, inspirada pela crescente influência do positivismo, tendo por base essa visão dualista, excluiu de consideração, sob a alegação de que não seriam cientificamente verificáveis nem demonstráveis, aspectos significativos do existir humano, ou seja, os elementos espirituais e psíquicos, que por sua natureza, não se encaixavam num quadro mecânico de hipóteses e explicações.

Até inícios do século XX, essa mesma perspectiva pautou, de modo quase absoluto, o verdadeiro e o falso em termos de construção do conhecimento, exercendo um papel historicamente decisivo, não somente quanto à legitimação dos saberes e dos métodos, mas também no fornecimento de justificativas para a repressão de outras formas ou concepções de conhecimento. Já não se falava de saberes como uma pluralidade, como hoje se tende, novamente, a admitir, mas de uma única modalidade possível de conhecimento, cuja construção se regeria por paradigmas científicos bem determinados. Como uma das consequências na área da medicina oficial, por todo esse tempo amplamente hegemônica, ganha-se no conhecimento do detalhe, mas perde-se na compreensão da totalidade. As particularidades são, a cada dia, mais desveladas, mas sua interrelação, cada vez mais esquecida. Impera uma visão cada vez mais microscópica, cujos inconvenientes, ainda que de forma vaga, mesmo o senso comum chega a perceber. Mas essa dinâmica, que hierarquiza os saberes e confere a uma determinada forma de conhecimento um caráter absoluto na área do conhecimento dito científico, goza de prerrogativas que possibilitam a anulação de outros que partem de uma visão mais ampla e geral. Esses passam a enfrentar dificuldades de toda ordem para seu desenvolvimento e implementação.

Entretanto, desse a década de 30, vêm se acentuando movimentos que favorecem os saberes contra-hegemônicos. São reações críticas que surgem tanto de questionamentos ao nível do senso-comum, insatisfeito em muitas de suas expectativas, mas principalmente da crise interna à própria visão da ciência. Crise que, como sabemos, ainda perdura até hoje, levando a ciência, na sua auto-crítica, a buscar a construção de novos paradigmas. Como tais, vêm se convertendo em fatores de pressão e fortalecimento da contra-hegemonia. Com relação ao modelo biomédico, observa-se que novas correntes de pensamento vêm confrontando os seus fundamentos e questionando a sua abrangência explicativa.

É esse contexto que hoje favorece o florescimento da Homeopatia como uma racionalidade médica centrada particularmente na observação individualizante do paciente, na confiança e na força auto-regenerativa dos organismos. Caracterizada por dar um sentido especial ao princípio de educação e saúde, segundo o qual todos somos capazes de participar ativamente na conquista e manutenção da nossa própria saúde. É neste contexto que a educação em saúde deixa de limitar-se a um simples

crise é relacionada à virada histórica de ordem epistemológica, já referida. Isto é, critica-se o absolutismo de determinadas formas de interpretação da razão, a partir do seu caráter reducionista. Na reação à racionalidade que estrutura a medicina oficial, conquistam espaços visões mais amplas, pelos quais a razão inclui também dimensões chamadas irracionais, ou seja, todas aquelas concepções relacionadas a vivência expressas por pessoas, grupos ou comunidades, suscitadas por especificidades de sua história

Jan Steen, Museu de Munique

apêndice de saúde pública ou restringir-se a assuntos epidemiológicos. Hoje, a educação em saúde vem sendo destacada como uma *dimensão integral de cuidados à saúde* e um pré-requisito essencial para uma ação efetiva dirigida à proteção da saúde das pessoas. Vem sendo também geralmente reconhecido que as políticas modernas de saúde, definidas e realizadas, basicamente, pelas instituições públicas de gestão da saúde coletiva, exigem intervenções educativas.

Esse processo gradual de valorização da educação em saúde, tanto no caso do indivíduo como no da coletividade, deve ser entendido no âmbito de um movimento amplo da transformação histórico – social que se manifesta também nas características da presente crise da medicina “curativa”. Sabe-se que esta

individual ou social, por emoções, crenças etc. Em suma, nesse novo contexto, são em decorrência considerados mercedores de atenção os mais diferentes processos que pareçam favorecer a produção de comportamentos ou mudanças julgadas úteis à criação ou à conservação da saúde, como, por exemplo, mudanças de dietas de mulheres gestantes (popularmente conhecidos como “desejos”), em que a observação da ingestão de substâncias extravagantes – o barro, por exemplo – possam dar pistas da necessidade de se introduzir elementos necessários ao desenvolvimento fetal e à saúde da mãe.

As reflexões e inquietações advindas da minha experiência profissional e acadêmica, levaram-me a questionar a natureza das relações que, historicamente, têm regido as práticas de educação e saúde e

de como vem sendo conceituada – a Educação em Saúde. Por diversas circunstâncias, as atividades “educativas” têm se reduzido em grande parte, à tarefa de informação e propaganda. Em outros casos, têm concentrado seus esforços na preparação da comunidade para “campanhas” muito específicas, vacinação e controle das epidemias, por exemplo, o que tem distorcido uma percepção mais integral de sua finalidade por parte de outros profissionais de saúde e da própria comunidade.

O conflito Educação – Saúde decorre, ao meu ver, das relações que essas áreas vêm mantendo entre si. A condição de ser saudável está subordinada à medicina tradicional, sendo mesmo apenas sua extensão (a ida ao médico como condicionante única de preservação da saúde). A educação, por sua vez, estaria subordinada à saúde nesta concepção e mais, subordinada como atividade-meio, como apenas uma técnica, condição esta que é a própria negação da educação.

Partindo da premissa de que toda relação social, como a do médico com o paciente, é essencialmente “educativa”, instituindo-se ao instituir representações e valores, qualquer ação em saúde é, por si só, uma ação idealmente educativa, modificadora e criadora de novos comportamentos e até mesmo de ideologias (como, por exemplo, a eugenia).

Pelo modelo biomédico, estruturante por excelência, da medicina oficial, estaríamos nós, médicos autoritários, expropriando a autonomia do paciente. Esse, por sua vez, permaneceria anônimo, inoperante e, essencialmente, passivo. Reprodutores, ambos, das contradições da própria sociedade.

No entanto, se é na sociedade civil que se realizam as condições de vida material e ideológica, ou seja, se é o lugar onde se vivem as relações de produção e também uma cultura, é ela também o lugar da construção de uma hegemonia – o espaço onde a classe dominante obtém o consenso em torno do que defende, exercendo assim, a liderança política. Contudo, contraditoriamente, é o lugar, também, da luta pela construção de uma contra-hegemonia – um espaço de antagonismo que permite a elaboração de outro senso comum.³

Numa nova elaboração de um outro entendimento sobre a vida, não se leva em conta apenas um plano específico, a doença. Existe nela outro plano mais amplo: os atos inintencionais, o inconsciente, o imaginário, enfim, a subjetividade que engloba tudo isso.

A idéia da união “corpomentente” está presente na própria lógica popular de pensar a realidade: a experiência pessoal e o vivido do sujeito. Está inserido no corpo e até mesmo as emoções são descritas com uma materialidade palpável. O desequilíbrio vital, a doença, só é percebida quando afeta seu desempenho em seu coletivo mais próximo: a família, os vizinhos, o trabalho. É dessa forma que Montero⁷ e Loyola⁶ constataam a idéia da união “corpomentente” na concepção de saúde – doença nas práticas populares do cuidado à saúde.

Mas a existência de um vocabulário técnico e especializado determina dificuldades, obstáculos para a relação médico – paciente. Os doentes, muitas vezes, se apropriam rapidamente deste vocabulário, apesar da resistência do corpo médico em difundi-lo e expli-

cá-lo, por considerar que os pacientes o utilizavam de uma forma desarticulada, não-científica e, portanto, nada expressiva.

Semelhante tipo de assistência médica, que se tornou comum para a maior parte de nossa população, induziu os pacientes a se identificarem com o procedimento de distanciamento entre o médico e o paciente, de tal forma que eles não estranham mais que o seu médico não os ouça, desde que lhes peçam exames laboratoriais. Clavreul,² citando Foucault, estima que a invenção do estetoscópio por Laënnec e a multiplicação de exames de todos os tipos estariam ligados a esse esforço de distanciamento.

A ciência médica tradicional, como uma alta forma de saber, determinou quem e quando deve falar; dessa forma, os doentes se tornaram silenciosos e os seus corpos, um mediador neutro, inexpressivos e distanciados. Com a doença, definida e articulada num discurso técnico, incompreensível para a maioria dos pacientes, objeto de propriedade e direitos médicos e estéticos; o doente “vê” a sua doença como se estivesse através de um vidro, uma imagem que não lhe pertence, pois “quem quiser conhecer a doença, deve, dela abstrair o doente”.² De acordo com Lepargneur,⁴ “a crítica mais radical denuncia o caráter alienante, entre as mãos dos profissionais: a medicina aliena o doente como indivíduo, o silencia como cidadão, o massifica como categoria social”.

Não se pode desconhecer que a maior parte de nosso povo não tem tantos questionamentos nesse sentido, por não dispor dos cuidados que poderia desejar e a que tem direito; apesar disso, as experiências traumatizantes da classe popular com os serviços médicos e os profissionais neles envolvidos atingem cada vez mais os espaços de comunicação, assim como o prestígio médico está caindo em todo lugar.

A história dos relacionamentos entre pacientes e médicos mostra que os primeiros foram “adestrados” à obediência e docilidade, a uma atitude passiva. Ficam lá, sentados e quietos, esperando que o médico lhes faça perguntas que, então, tentarão responder, rápida e sucintamente. Os médicos, por sua vez, foram ensinados a “formar” a história patológica (sem nenhum interesse pelos aspectos saudáveis), através de uma série de perguntas, referentes ao conteúdo e cronologia dos eventos da doença, a um modelo fixo,

Visita do médico, miniatura árabe

e esperam que os pacientes lhes respondam prontamente, considerando tagarelice inútil qualquer desvio de assunto, desprezível enquanto diagnóstico e impertinente por desperdiçar valioso tempo médico.

Uma formação médica que abrangesse a perspectiva educativa evitaria que, por despreparo, o médico que atua na educação em saúde se visse impossibilitado de assumir plenamente suas responsabilidades e, ao contrário, o tornaria capaz de aproveitar as oportunidades múltiplas a elas relacionadas. Duas são as razões que normalmente podem explicar o despreparo do profissional em educação em saúde. Basicamente, a incompreensão de que a arte de curar se realiza muita vezes através da arte de educar (razão pela qual ele deveria ser preparado para exercer ambas). Essa incompreensão é devida, freqüentemente, ao desconhecimento sobre este assunto, pouco divulgado no próprio campo da saúde.

Por outro lado, quais seriam as referidas oportunidades múltiplas do exercício das funções educativas por parte do médico? Alguns exemplos:

- ouvir o paciente, especialmente quanto aos seus conhecimentos, atitudes e práticas;
- dar atenção tanto ao diagnóstico da doença quanto ao conteúdo educativo adequado à circunstância;
- procurar estabelecer com o paciente um vínculo amoroso que facilite uma relação estruturada, para superar eventuais atritos interpessoais ou outros problemas com o paciente, sem precisar recorrer a práticas ou comportamentos disciplinares ou punitivos como, por exemplo, negar informações mais detalhadas do interesse do paciente, como o seu estado de saúde, ou mesmo omiti-las sob o pretexto de sua ignorância, "ele não vai entender mesmo";
- educar-se e educar o paciente no sentido de adquirir, mudar ou reforçar conhecimentos, atitudes e práticas de saúde como, por exemplo, não agravar os sintomas de uma gripe, tomando remédios desnecessários ou até mesmo prejudiciais e inócuos, como antibióticos e, sim, sugerir repouso e hidratação do organismo com chás e sucos para que a própria força curativa do organismo restabeleça seu equilíbrio, sem deixar seqüelas.

A visão própria à educação em saúde acredita que, numa relação médico-paciente ótima, haja oportunidade de uma autenticidade recíproca.

Dessa forma, o médico deveria se "utilizar" da conversa como uma forma de tratamento, assim como as terapias psicológicas – um *talking cure* (cura pela fala). No diálogo, o paciente fala e exterioriza seus desejos e emoções. O médico presta atenção às palavras do paciente, procura "orientar" seus pensamentos, encaminhar sua atenção para vários aspectos, observando as reações de compreensão e rejeição a conhecimentos, atitudes e práticas de saúde.

A vivência descrita sucintamente acima visa desencadear um processo de *aprendizagem de autonomia por parte do paciente* (processo de superação da dependência exclusiva do médico para ter uma boa saúde), que o habilite a se relacionar com os seus problemas de saúde. Ou seja, a educação em saúde parece representar um desafio à responsabilidade do médico não só no desenvolvimento da relação pessoal com o paciente, mas também, num sentido mais amplo, no relacionamento desse com os seus processos vitais.

Assim, através da palavra, o médico deve transmitir conhecimentos ao paciente e "levá-lo" a se auto-observar e a tomar decisões. Com essa compreensão da importância do uso da palavra, o médico não se contentará exclusivamente com o papel de ouvinte nem deterá o monopólio da fala. Mas na educação em saúde, mais do que simplesmente trocar palavras com o paciente, o médico deve elucidar assuntos e práticas educativas a partir dos hábitos e do estilo de vida dos pacientes e, principalmente, procurar habilitá-los a procurar uma maior autonomia para sua vida. ©

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 – ALEXANDRIAN. *História da Filosofia Oculta*, Edições 70, Lisboa, 1983.
- 2 – CLAVREUL, Jean. *A Ordem Médica: poder e importância do discurso médico*, São Paulo, Brasiliense, 1983.
- 3 – GRUPPI, Lucciano. *O conceito de hegemonia em Gramsci*, Rio de Janeiro, Graal, 1980.
- 4 – LEPARGNEUR, Humbert. *O despertar dos doentes: auto-responsabilidade e participação na gestão saúde*, Rio de Janeiro, Achiamé, ICAPS, 1986.
- 5 – LEPARGNEUR, H. *O doente, a doença e a morte: implicações sócio-culturais da enfermidade*, Campinas, Papirus, 1987.
- 6 – LOYOLA, Maria Andrea. *Médicos e curandeiros: conflito social e saúde*, São Paulo, DIFEL, 1984.
- 7 – MONTERO, Paula. *Da doença à desordem, a magia da umbanda*, Rio de Janeiro, Graal, 1985.
- 8 – PAGEL, Walter. *Introduction à la médecine philosophique de la Renaissance*, Arthaud, Paris, 1983.

RESUMO

A autora analisa a relação existente entre o modelo médico dominante na sociedade moderna e o surgimento contra-hegemônico da Homeopatia, através de uma pequeno resgate histórico. Procurou, também, enfatizar a questão da Educação e Saúde, como geratriz de transformações culturais (conceituais e vivenciais) sobre a saúde, a doença, a cura e a relação médico – paciente.

ABSTRACT

The author analyses the existing relation between dominant medical model at modern society and Homeopathy counter-hegemonic appearance through a short review of its historical course. The author also tries to emphasize Education and Health questions as generators of cultural changes (both in concepts and in life) concerning health, disease, healing and medical – patient relationship.